

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT INTEGRATSIYASI” MAVZUSIDAGI MAGISTRLARNING I RESPUBLIKA ILMIY FORUMI

2026-yil 2-aprel

UO‘K 001.891:004(06)

KBK 72+32.81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19591102>

ISBN 978-9910-5078-4-7

INKLYUZIV TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-
NAZARIY ASOSLARI.

Komiljonova Havojon Zokir qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali talabasi.

havojonkomiljonova@gmail.com, tel.+9989884160420

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta‘lim tizimining mohiyati, uning jamiyat rivojidadagi o‘rni hamda samaradorligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Shuningdek, alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni umumta‘lim muhitiga integratsiya qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilingan. Xorijiy davlatlar tajribasi asosida inklyuziv ta‘limni tashkil etishning samarali modellari ko‘rib chiqilgan hamda O‘zbekiston Respublikasida ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil etilgan. Tadqiqot natijasida inklyuziv ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar va ustuvor yo‘nalishlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta‘lim, alohida ta‘lim ehtiyojlari, integratsiya, pedagogik yondashuv, differensial ta‘lim, ijtimoiy moslashuv, ta‘lim siyosati, maxsus ta‘lim, ta‘lim sifati, inklyuziv muhit.

Alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni tarbiyalash va ularga sifatli ta‘lim berish zamonaviy jamiyat oldida turgan ustuvor ijtimoiy-pedagogik vazifalardan biridir. Inklyuziv jamiyatni shakllantirishning muhim sharti shundan iboratki, har bir shaxs o‘zining ijtimoiy ahamiyatini his qilishi, jamiyat hayotida faol ishtirok etishi hamda o‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lishi zarur. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta‘lim tizimi barcha bolalar, jumladan,

jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni mavjud bo'lgan o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.[1]

Hozirgi kunda jahonning rivojlangan davlatlarida, jumladan, AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Shveysariya, Qirg'iziston va Qozog'istonda inklyuziv ta'limni joriy etish va takomillashtirish borasida keng ko'lamli amaliy tajribalar to'plangan. Mazkur mamlakatlarda inklyuziv ta'lim tizimi nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlash, balki ularning ijtimoiy moslashuvini kuchaytirish, jamiyatga integratsiyasini jadallashtirishga qaratilgan.[2]

Xususan, Rossiya Federatsiyasida inklyuziv ta'limning keng tarqalgan modeli sifatida umumta'lim maktablari tarkibida maxsus (korreksion) sinflar tashkil etilgan bo'lib, ular intellektual rivojlanishida nuqsoni mavjud bo'lgan hamda psixik rivojlanishi sust bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Ushbu model differensial yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida ham inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Mamlakatimizda hozirgi kunda jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan 86 ta ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasasida 21 mingdan ortiq bola ta'lim-tarbiya olmoqda. Shuningdek, 13 mingdan ziyod o'quvchilarga uyda yakka tartibda ta'lim berish yo'lga qo'yilgan.[3]

Inklyuziv ta'limning huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuniga inklyuziv ta'lim tushunchasi kiritildi. Bundan tashqari, 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror hamda 2020-yil 13-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror inklyuziv ta'limni rivojlantirishda muhim normativ-huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.[2]

Ilmiy jihatdan yondashilganda, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish quyidagi omillar bilan bevosita bog'liq:

- ta'lim jarayonida individual va differensial yondashuvni qo'llash;
- psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish;
- ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- moddiy-texnik bazani zamonaviy talablarga moslashtirish.[4]

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim tizimi alohida ehtiyojli bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularga mos ta'lim muhitini yaratishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv barcha bolalarning yashash hududidagi umumta'lim maktablarida o'qish, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish va jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish orqali nafaqat alohida ehtiyojli bolalar, balki butun jamiyatning ijtimoiy birdamligi va insonparvarlik darajasi yuksaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
3. UNESCO. *Inclusive Education: The Way of the Future*. – Paris, 2009.
азарова Н.М. *Специальная педагогика*. – Москва: Академия, 2010.